

YOSHLARNI VATANPARVARLIK TUYG'USINI RIVOJLANTRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

G'ovsiddinova Nozanin Sunnatullo qizi

Jamoat xavsizligi universiteti

“Harbiy vatanparvarlik, ma’naviy-ma’rifiy tarbiya

va yoshlar bilan ijtimoiy ishlash” kafedrası

I-kurs magistranti

el-pochta: nozaningovsiddinova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, shaxs shakllanish nazaryalari va vatanparvarlik tuyg'usini shakllantrishda psixologik mexanizmlarning o'rni va ahamiyati ochib berilgan .

Kalit so'zlar: vatanparvarlik , taraqqiyot , yosh davrlari, psixologik mexanizmlar, mativatsiya, iroda , ijtimoiy psixologik mexanizmlar .

Аннотация: В статье рассматриваются формирование чувства патриотизма, теории формирования личности, а также роль и значение психологических механизмов в формировании чувства патриотизма.

Ключевые слова: патриотизм, развитие, возрастные периоды, психологические механизмы, мотивация, воля, социально-психологические механизмы.

Abstract: This article examines the development of patriotism, theories of personality development, and the role and significance of psychological mechanisms in shaping patriotism.

Keywords: patriotism, development, age periods, psychological mechanisms, motivation, willpower, socio-psychological mechanisms.

Vatanparvarlik tuyg'usini shakllantrishning maqsadi - jamiyatda yuqori ijtimoiy faollik, fuqarolik javobgarligi, ma'naviyatni rivojlantirish, davlatni mustahkamlash, uning manfaatlarini va rivojlanishini ta'minlash va fuqarolarni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga va jamoaviy hayot normalariga hurmat ruhida tarbiyalashdir. Insonning konstitutsiyaviy huquqlari va uning burchlari amalga oshirilishini ta'minlash uchun sharoit yaratish ham shu jumladandir.

“Farzandlarimizni mustaqil fikrlaydigan , zamonaviy bilim va kasb – hunarni chuqur egallagan , mustaxkam hayotiy pozitsiyaga ega , chinakkam vatanparvar insonlar sifatida tarbitalash biz uchun hamisha dolzarb masaladir ” deb prizdentimiz Shavkat Mirziyoyev bejizga aytmaganlar [1].

Har tomonlama yetuk, barkamol shaxsni tarbiyalash hozirgi kun ta'lim tizimi oldidagi dolzarb muammolardan biridir. Barkamol shaxsni tarbiyalashda u dunyoga kelganidan boshlab, to maktabgacha tarbiya yoshigacha bo'lgan davrdagi psixologik xususiyatlarini bilish tarbiyachilar, pedagoglar va psixologlar, ota-onalar uchun muhim ahamiyatga ega. Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirmoqchi ekanmiz avvalo , yoshlar psixologiyasini ilmiy taxlilini qilmog'imiz darkor

Bolalik — ontogenezning dastlabki davrlarini belgilash uchun (tug'ilgandan o'smirlikkacha bo'lgan davrni belgilash uchun) qo'llanadigan tushuncha. Yosh davrlarining an'anaviy tasnifiga ko'ra bolalik — go'daklik (tug'ilgandan lyoshgacha), ilk bolalik (1 yoshdan 3 yoshgacha), maktabgacha yosh (3 yoshdan 6-7 yoshgacha) va kichik maktab yoshi (6-2 yoshdan 10-11 yoshgacha) davriami o'z ichiga oladi. Bolalik jadal psixik taraqqiyot davridir.

Taraqqiyot — narsa yoki hodisalarning vaqt o'tishi bilan miqdor va sifat jihatdan o'zgarishi natijasida yuqoriroq darajaga ko'tarilishi.

Psixika taraqqiyoti - tug'ildandan boshlab yosh davrlari o'tishi bilan psixika faoliyatining takomillashishidir. Psixik taraqqiyot bolaning insoniyat tarixi davomida to'plagan bilim va tajribalarni o'zlashtirishi hamda shaxs sifatida shakllanib borishi jarayonidan iborat.

Yosh — individ psixik taraqqiyotining aniq vaqt chegarasiga ega bo'lgan bosqichi. Psixik taraqqiyotning har bir bosqichida individda muayyan fiziologik va psixologik o'zgarishlar kuzatiladi. Odatda psixologiyada xronologik va psixologik yosh ajratiladi. Xronologik yosh inson tug'ildandan boshlab necha yosh yashaganini ifodalaydi. Psixologik yosh esa inson psixik rivojlanishi darajasini aks ettirib, ko'pincha aqliy yosh deb ataladi.

L.S. Vigotskiyning fikricha, muhit oliy psixik funksiyalarning taraqqiyot manbaidir. Muhitning taraqqiyotdagi roli yosh o'tishi bilan o'zgarib boradi. Shuning uchun muhitni absolyut emas, nisbiy qabul qilish kerak. Insonda xulq-atvoming tug'ma shakllari mavjud boimaydi. Odamning psixik taraqqiyoti faoliyatning tarixan shakllangan turlari va usullarini o'zlashtirish orqali kechadi. Miyaning morfologik xususiyatlari va muloqot bola taraqqiyoti uchun sharoit sifatida xizmat qiladi. Taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi ta'limdir.

V.N. Myasishchev insonning psixik rivojlanishi uning atrof muhit va eng avvalo boshqa odamlar bilan bo'lgan munosabatlari tizimining murakkablashib, kengayib borishiga bog'liq bo'ladi, degan g'oyani ilgari suradi[2].

Yuqorida ko'rib turganimizdek bola psixik taraqqiyoti bevosida ijtimoiy muhit bilan aloqador va ijtimoiy muhitda shakllanadi va ijtimoiy muhitga o'z ta'sirini o'tkazadi. L.S. Vigotskiy va V.N. Myasishchev nazaryalarida ham bevosita ko'rishimiz mumkin. Shunday ekan bola psixik shakllanishida ijtimoiy psixologik mexanizmlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xo'sh o'zi psixologik mexanizim nima? U haqida qanday ilmiy ishlar olib borilgan avval biz psixologik mexanizimni ilmiy mohiyatini taxlil qilamiz.

Psixologik mexanizmlar — bu shaxsning ichki ruhiy jarayonlari va holatlarini boshqarib turuvchi, ularning xatti-harakati, hissiyoti, fikrlashi va ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi psixik tizimlar majmuasidir. Boshqacha aytganda, psixologik mexanizmlar insonning ichki ruhiy faoliyatini harakatga keltiradigan va uni muayyan yo'nalishda boshqaradigan ichki kuchlar hisoblanadi.

Psixologik mexanizmlar — bu shaxsning psixik faoliyatida yuz beradigan motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional va ijtimoiy jarayonlarni muvofiqlashtiruvchi tizimlardir. Ular insonning muayyan vaziyatlarda o'zini tutishiga, qaror qabul qilishiga, his-tuyg'ularini nazorat qilishiga yordam beradi.

Psixologik mexanizmlarning asosiy turlari

1. Motivatsion mexanizmlar
2. Emotsional mexanizmlar
3. Kognitiv (bilish) mexanizmlar
4. Irodaviy mexanizmlar
5. Ijtimoiy-psixologik mexanizmlar
6. Himoya mexanizmlari (psixologik himoya)

Ijtimoiy-psixologik mexanizmlar bu insonlarning o'zaro ta'sirini, jamiyatdagi psixologik muhitni boshqarish, shaxsga ta'sir ko'rsatish vositalaridir. Ushbu mexanizmlar shaxsning ruhiy holatini o'zgartirish, moslashtirish va qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi.

Ular quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- Ijtimoiy rol va maqomlar: shaxsning jamiyatdagi o'rniga mos faoliyat yuritishini ta'minlaydi;
- Axborot-kommunikatsion vositalar: shaxslararo muloqot, emotsional ta'sir va bahamko'rish;
- Ijtimoiy normalar va qadriyatlar: shaxsni me'yoriy xulq-atvor asosida yo'naltiradi;
- Empatiya va refleksiya mexanizmlari: boshqa insonlar holatini tushunish va o'zini anglash asosida yordam ko'rsatish.

Psixologik xizmatda ijtimoiy-psixologik mexanizmlarning qo'llanilishi

Psixologik xizmatlar amaliyotida quyidagi mexanizmlar samarali ishlatiladi:

- a. Kommunikativ mexanizmlar – mijoz bilan samarali muloqot o'rnatish orqali ishonch hosil qilinadi;
- b. Motivatsion mexanizmlar – shaxsda o'z ustida ishlashga bo'lgan ichki ehtiyojnishakllantiradi;
- c. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari – shaxsni ijtimoiy guruhlar orqali himoya qilish;
- d. Identifikatsiya va introjektsiya – shaxsining ijobiy namunasi asosida mijozning o'zgarishi;
- e. Kognitiv-emotsional qayta ishlash – shaxsning hayotiy vaziyatlarga bo'lgan munosabatini o'zgartirish[3].

Xulosa qilib aytamanki insonning psixik taraqqiyotida va shaxsiy sifatlarining tarkib topishida tashqi, ijtimoiy muhit va tarbiyaning roli hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Lekin, inson shaxsining tarkib topishi, yuqorida aytib o'tganimizdek, faqat shu faktorga mos, balki uchinchi bir faktorga ham bog'liqdir. Bu faktor nasliy yo'l bilan ayrim anatomik va biologik xususiyatlarning ta'siridir. Odamga nasliy yo'l bilan ayrim anatomik va biologik xususiyatlar beriladi. Masalan: tanasining tuzilishi, soch va ko'zlarining rangi, ovozi, gapirish uslublari, ayrim harakatlari tug'ma ravishda berilishi mumkin. Lekin, shuni hech qachon esdan chiqarmaslik kerakki, odamga hech vaqt tarbiya uning psixik xususiyatlari, ya'ni uning aqliy tomonlari bilan bog'liq bo'lgan sifatleri nasliy yo'l bilan berilmaydi.

Shaxsni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda metodikalar orqali quydagilarni bilish shart.

1. Shaxs xususiyatlarini .
2. Irodaviy sifatlarini.
3. Motivatsion sifatlarini .
4. IQ darajasini.
5. Emotsional darajasini .

Olingan natijalarni taxlil qilgan holda har bir bolaga quyidagi stratigiyani ketma ket har bir shaxsga karreksion moslashtirish kerak deb o'ylayman .

1. Maqsadlarni aniqlash.
2. Harakatlarni idrok qilish .
4. O'z-o'zingizga yo'l ko'rsatish.
5. Harakatlarini muntazam taxlil qilish va natijalarni baholash.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH .M. Mirziyoyev “ Buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz ” .

Toshkent “ O'zbekiston ” 2017

2. Nishanova, G. Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma . -T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabitot Jamg'armasi nashryoti, 2006. 160 b

3. A.Sh. To'ymurodov A.Sh. PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISHNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIKMEXANIZMLARI(462-464) JOURNAL OF IQRO 2025

4. Turdiyeva M. Preschool age is an important time to focus on creativity // Материалы конференций МЦНД, 2021.